

PRESS RELEASE

DOI 10.5281/zenodo.8154630

Next Generation BiOactiVe NANocoatings - NOVA

Les scientifiques et les industriels s'unissent pour développer la future génération de technologies de revêtement antimicrobien permettant de créer des environnements plus sains

La transmission de micro-organismes pathogènes peut se produire rapidement et avoir des conséquences catastrophiques à long terme. Les conséquences croissantes de la résistance aux antibiotiques et la réduction constante de l'efficacité des antibiotiques sont aujourd'hui une préoccupation mondiale. Une solution potentielle pour aider à contrôler la propagation des pathogènes consiste à mettre davantage l'accent sur l'hygiène des surfaces dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Le projet **NOVA** (Next Generation BiOactiVe NANocoatings, pour Nanorevêtements bioactifs de la prochaine génération) vise à faire de cette solution une réalité. Dans le cadre du programme Horizon Europe de l'Union européenne, le projet implique quatorze partenaires dans neuf pays, dont les scientifiques et les industriels collaborent pour mettre sur le marché des revêtements antimicrobiens (antibactériens, antiviraux, antifongiques) hautement efficaces, respectueux de l'environnement et stables, afin de réduire le risque d'infections microbiennes à l'avenir.

Les solutions de revêtement antimicrobien proposées par NOVA ont des propriétés différentes et reposent sur quatre piliers ou technologies mises au point par EVONIK, Fraunhofer IFAM, SPARTHA Medical et PISAS. Les revêtements antimicrobiens de SPARTHA Medical sont basés sur le principe de l'élimination par contact et sont constitués d'une couche par couche de biopolymères solubles dans l'eau. Les trois autres revêtements antimicrobiens, en revanche, sont déclenchés par la lumière visible ou artificielle et sont basés sur différents types de nanoparticules, avec différentes fonctions et activités antimicrobiennes. En explorant conjointement plusieurs technologies de revêtement et leurs combinaisons, le projet NOVA sera en mesure de fournir une solution globale pour des situations spécifiques telles que les hôpitaux ou les cabines d'avion.

NOVA est coordonné par DECHEMA e.V. (Société d'ingénierie chimique et de biotechnologie), une société scientifique et technique à but non lucratif basée à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Le projet a débuté le 1er septembre 2022 et devrait durer quatre ans. Il est financé à hauteur de 7 496 128 € par la Commission européenne, le Secrétariat d'État suisse à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SERI) et le UK Research and Innovation (UKRI).

NOVA apportera des solutions de revêtement aux besoins actuels encore non résolus

"La pandémie du coronavirus a montré que l'hygiène est primordiale pour notre santé. Mais nous ne pouvons pas compter en permanence sur un nettoyage chimique intensif. Nous avons besoin de nouvelles technologies très efficaces, qui sont sûres de par leur conception", a commenté Anthonie Stuver, experte de l'industrie et responsable du groupe de travail NOVA, responsable scientifique chez AkzoNobel.

NOVA a constitué une équipe de recherche interdisciplinaire pour créer au moins quatre nouveaux revêtements antimicrobiens pour les surfaces fréquemment touchées afin de rendre le travail et la vie plus sûrs. Le projet vise à développer ces technologies de revêtement antimicrobien pour quatre domaines d'application spécifiques : les espaces publics, les espaces médicaux, les textiles et les écrans tactiles. Le développement de chacun de ces domaines sera piloté par un partenaire industriel du consortium : AkzoNobel, Siemens Healthineers, SPARTHA Medical et Evonik, respectivement. En raison du large éventail d'applications et de la volonté de bénéficier des connaissances et de l'expérience de nos partenaires industriels, la stratégie de développement de produits de NOVA commence par recueillir les commentaires et les points problématiques de nos experts sous forme de "cas d'utilisation" et les utilise comme lignes directrices tout au long du développement de nouvelles technologies de revêtement antimicrobien. En outre, les experts en innovation de produits de Dolmen Design and Innovation veilleront à ce que les instruments d'application soient adaptés à chaque revêtement final.

NOVA établira une feuille de route pour le développement et les essais de revêtements antimicrobiens

Industrial Microbiological Services LTD et Manchester Metropolitan University sont des spécialistes de la microbiologie des matériaux et ont une grande expérience des essais et de la validation des performances des matériaux antimicrobiens. Ils constituent un élément essentiel de l'équipe NOVA, car il est important que les surfaces et les revêtements antimicrobiens soient évalués à l'aide d'une méthodologie qui fournit des données robustes et reproductibles reflétant leur efficacité à l'usage. Les méthodes actuelles ne répondant pas à ce besoin, l'équipe NOVA s'assurera non seulement de la fonctionnalité des revêtements développés, mais travaillera également sur de nouvelles méthodes d'essais antibactériens, antifongiques et antiviraux pour le monde réel et les conditions opérationnelles.

NOVA alignera les avancées technologiques sur le bien-être des individus et de la planète

La sécurité est essentielle pour l'utilisation généralisée des revêtements antimicrobiens et constitue la pierre angulaire de notre recherche. NOVA garantit que ses revêtements antimicrobiens ne constituent pas une menace pour la santé humaine, le bien-être ou l'environnement pendant leur utilisation et leur cycle de vie. Parallèlement, NOVA s'efforce de proposer une conception durable qui minimise les impacts négatifs sur l'environnement et préserve les ressources. Afin de fournir des informations complètes sur la sécurité de ses matériaux de revêtement, NOVA a constitué une équipe d'experts universitaires qui s'efforcent d'adapter les méthodes d'essai de toxicité existantes aux exigences particulières des revêtements. Les institutions qui mènent ces activités sont les suivantes : L'Institut Fraunhofer (technologies et systèmes céramiques), l'Empa, l'Université de Ljubljana et l'Inserm. En outre, l'Empa dirige également une approche de développement des revêtements basée sur la sécurité dès la conception, qui permettra d'étudier les problèmes environnementaux potentiels et de les intégrer dans les spécifications des revêtements afin d'éviter tout risque potentiel pour l'environnement.

NOVA améliorera le processus de développement des revêtements antimicrobiens grâce à des modèles in-silico pour la gestion des risques et le développement des revêtements

NOVA produira une grande quantité de données de recherche provenant de plusieurs disciplines scientifiques. Preste, une société spécialisée dans l'ingénierie logicielle, les algorithmes et la science des données, supervisera non seulement l'administration correcte de ces données et la mise en œuvre des principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dans le cadre du projet, mais utilisera également les données générées pour construire des modèles in-silico. Ces modèles in-silico ont le potentiel de révolutionner le développement des revêtements en permettant une optimisation plus rapide et plus efficace de la formulation, de la modélisation prédictive et de l'optimisation des processus. En exploitant la puissance des données, les chercheurs de NOVA espèrent faire progresser le domaine des revêtements et créer des solutions durables et performantes pour diverses industries.

NOVA contribuera à améliorer la santé des citoyens et à rendre le travail et la vie plus sains. L'équipe NOVA invite les experts et les professionnels, ainsi que les citoyens désireux d'en savoir plus sur notre initiative, à visiter le site <https://eu-nova.eu/> et à nous suivre sur les médias sociaux : [@NOVA-EU](#) (LinkedIn) et [@NOVA4Nano](#) (Twitter). Il est également possible de contacter l'équipe directement sur le site web ou via LinkedIn.

Avec nos meilleures salutations,

Votre équipe NOVA